

МА’НАВИЙ ТАҲДИД - ИНСОНПАРВАРЛИК КУШАНДАСИ

Матяқубова Фируза Баходировна

ИИБ Малака ошириш институти ўқитувчиси, майор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11240364>

Калим сўзлар: мафкуравий курашлар тарихи, “мафкуравий таҳдид” тушунчаси, босқинчиларнинг “бўлиб ташла, ҳукмронлик қил” шиори оқибатлари, ички ва ташқи таҳдидлар, “оммавий маданият” тушунчаси, ички ишлар органлари ходимларининг маънавий таҳдидларга қарши кураш борасидаги вазифалари.

Инсоният тарихининг барча даврларида юксак маънавият жамият тараққиётининг бош омили, пойдевори бўлиб келган. Шу боис ҳам бирор бир миллатни ўзига тобе қилмоқчи бўлган босқинчилар, аввало, ўша миллатни она тилидан, тарихидан, маънавий қадриятларидан маҳрум этишга уринганлар. Халқ онгига ёт ғояларни сингдириш, мустамлакачилар манфаатларига хизмат қилувчи анъана ва тартибларни жорий қилиш орқали уни ўзлигидан жудо этишни, турмуш тарзини ўзгартириб юборишни мақсад қилиб қўйганлар.

Босиб олиниси режалаштирилган ёки бўйсундирилган мамлакат халқларини турли гуруҳларга бўлиб ташлаш, уларнинг маданий-маънавий тараққиётини чеклаб қўйиш истилочилар учун ўзларига маъкул тартибларни сақлаб туриш ва мустаҳкамлашга хизмат қилувчи тарих синовидан ўтган анъанавий усуллар ҳисобланган. Мустамлакачилар тобе этилган халқларни бора-бора ўзига сингдириб юбориш мақсадида ўз мафкураси ва ғояларини турли йўллар билан мажбуран жорий этишга, уларнинг маданиятига шикаст етказишга, миллий тили, урф-одат ва қадриятларини унуттиришга бор кучлари билан ҳаракат қилганлар.

Маълумки, адабиётларда “мафкура” тушунчасига *муайян ижтимоий гуруҳ ё қатламнинг, миллат ёки давлатнинг эҳтиёжларини, мақсад ва интилишларини, ижтимоий-маънавий тамойилларини ифода этадиган ғоялар, уларни амалга ошириш усул ва воситалари тизими*, дея таъриф берилади. Мафкуралар, мазмун-моҳиятига кўра, фалсафий, дунёвий, диний ва бошқа турли таълимотлар асосида яратилади.

Инсоният тарихига назар ташлайдиган бўлсак, ҳамма даврларда инсонлар маълум бир мафкура ва ғоялар асосида бошқариб келинганига гувоҳ бўламиз. Бинобарин, ўз ҳукмронлигини мустаҳкамлаш, янада кенгайтириш, беҳисоб бойлик орттириш учун содда одамлар меҳнатидан фойдаланиш истагида бўлган бир гуруҳ ҳукмрон доиралар ўзларининг мазкур истакларини одамларга жозибали кўринадиган, сўзсиз бўйсунтириш талаб этиладиган баландпарвоз ғоялар ортига яшириб, уларни ўз ортидан эргаштириши ва бошқариши тарихда кўп бора кузатилган.

Масалан, қадимги Миср давлатчилигида фиръавнлар ўзларини “Худо” деб даъво қилишиб, аҳолини шу ғояга ишонтиришган. Бинобарин, фиръавнга қарши чиқиш, “Худо”га қарши чиқиш сифатида баҳоланган. Ҳатто қадимги Юнонистондаги олимпиада ўйинлари, Рим империясидаги гладиаторлар жангларидан ҳам маълум сиёсий мақсадлар кўзланган. Қадимги Рим сиёсатчиларидан бирининг жаҳонга машҳур бўлган, бугун ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган “авомга нон бериб, томоша кўрсатсанг бас”, деган иборасини эслаш кифоя. Мақсад империя аҳолисини доимий итоатда сақлаш, уларни мамлакатдаги ички муаммолардан чалғитиш бўлган.

Ушбу давлатлардаги аҳолини турли тоифа ва табақаларга ажратиш ёки бўйсундирилган ўлкаларга турли имтиёзлар бериш орқали уларни атайлаб бир-бирига қарши қўйиш сиёсатининг асосида ҳам босқинчиларнинг азалий шиори “бўлиб ташла, ҳукмронлик қил” деган ақида ётади.

Ўрта асрларда Католик черкови роҳиблари ва Европа монархлари томонидан Исо пайгамбар қабрини ғайридинлардан халос қилиш шиори билан (аслида, Шарқдаги ўлкаларни талаш ва янги ерларни эгаллаш учун) олиб борилган “салиб юришлари” ёки Рим папалари тузган черков суди – Инквизициянинг дахрийларга (уларнинг қўпчилиги асосан, Рим папасининг ҳукмронлиги ва черковнинг серхарж расм-русумларини маъқулламаганлар) қарши курашлари ҳам муайян мафкура ва ғояларнинг одамлар онгига ва провардида жамият ҳаётига қанчалик катта таъсир кўрсатишидан далолат беради.

Хитой донишманди Конфуций бундан икки ярим минг йил олдин ўз ҳукмдорига шундай маслаҳат берган экан: “Хоқоним, агар бирор мамлакатни босиб олиб, у ерда узок ҳукмронлик қилмоқчи бўлсангиз, даставвал ўша ерда яшаётган халқни ўз тарихий маданиятидан маҳрум этинг, маънавий бухронни кучайтиринг. Ўз маданиятидан бебаҳра бўлиб, маънавий қашшоқлик ҳолатига учраган халқ уюшмайди, ички низолар гирдобига ўралади, сизга қаршилиқ кўрсата олмайди. Бундай ҳолга келган халқни, мамлакатни идора қилиш қийин бўлмайди”.

Маънавият ва маърифат зарбага учраб, халқнинг маънавий қадриятлари, урф-одатлари унутилса, одамлар ўз-ўзидан эътиқодсиз, маънавиятдан йироқ мўте оломонга айланади. Бундай ўлкада сиёсий манқуртлик, ахлоқсизлик, лоқайдлик авж олади, миллий ғурур ва эрк туйғуси, миллий қадриятлар аста-секин заифлаша бошлайди. Натижада бундай мамлакатни ва унинг халқини мустамлакачилик кишанларида ушлаб туриш, итоаткор қулга айлантириш осон бўлади.

Маълумки, аждодларимиз мустақил фикрлаш иқтидоридан маҳрум, жаҳолатга ботган инсонларни “манқурт” деб атаганлар. Манқурт ўзлигини ва оламини унутган кимсадир.

Ўзбек жадидчилик ҳаракатининг етакчиси Маҳмудхўжа Бехбудий “Қабиласининг номини, етти отасини танимаганларни қул-марқуқ дерлар” деган эди. Машхур қирғиз адиби Чингиз Айтматов ўзининг “Асрга татиғулик кун” романида қадимда босқинчи жужанг қабилалари кишиларни қандай қилиб манқуртга айлантирганлари ҳақида ҳикоя қилади. “Манқурт – деб ёзади адиб – ўзининг кимлигини, қайси уруғ-аймоқдан эканини, исмини, болалик кезларини, ота-онасининг кимлигини бутунлай ёддан чиқарган бўлиб, ўзининг одамлигини ҳам унутиб юборади. У нотавон ва забонсиз бўлгани учун ҳам мутлақо итоаткордир. Манқурт худди ит каби фақат ўз эгасини танийди. Унинг фикри-зикри қорин тўйғазишда. Бошқа ташвиши йўқ. Аммо ўзига топширилган ишни ўйламай-нетмай, бажо келтиради. Хўжайиннинг амри манқурт учун ҳам қарз, ҳам фарз”. Асарда тасвирланишича, аввалига жунжанглар тутқуннинг сочини тақир қилиб қириб ташлашади. Сўнгра жунжангларнинг чапдаст қассоблари каттакон бир туяни сўйиб, унинг энг оғир ва қалин бўлган бўйин терисини ажратиб, ҳовури чиқиб турган ёпишқоқ терини тутқуннинг янги қирилган тақир бошига кийгазиб қўйишади. Кейин эса уларни жазирама офтоб тигига қўйиб токи куёш терини қиздириб, уларнинг мия чаноқларини сиқмагунча, азобдан эс-ҳуши, хотирасини йўқотмагунча занжирдан бўшатмас эдилар. Ана шундай усул билан

манқуртга айлантирилган йигитлардан бирига ўз онасини ўлдириш буюрилганида, у ўйлаб ўтирмай, онасига қарата камондан ўқ узади.

Бугунги кунда “манқурт” тушунчасига маъно жиҳатдан яқин бўлган “зомби”, “камикадзе” атамалари ҳам қўлланилади.

“*Камикадзе*” (японча – “худолар шамоли”) – атамаси дастлаб, иккинчи жаҳон уруши даврида душманнинг кема, танк ва бошқа стратегик объектларига зарар етказиш мақсадида сафарбар қилинган ўзини қурбон қилувчи япон ҳарбий учувчиларига нисбатан қўлланилган. Улар минган самолётга фақат мўлжалга боришга етарли ёқилғи қўйилган. Япония ҳукумати камикадзелардан уруш даврида усталик билан фойдаланган. Ҳозирда айрим террористик ва экстремистик ёвуз кучлар иродасиз кишиларнинг онгига камикадзелар руҳини сингдириб, улардан ўзларининг ғаразли мақсадлари йўлида фойдаланмоқдалар.

Зомби (Африка тилларида – “муқаддас илон”, афсун, жодугарлик билан тирилган мурда) – бегона кимсанинг таъсир кўрсатиши (кучли уйқу дориси, наркотиклар, онг ва фикрлашни хиралаштирувчи дорилар ёки бошқа таъсир этувчи воситалар) ёрдамида бировнинг хоҳиш-иродасига сўзсиз бўйсунадиган, мустақил фикрлай олмайдиган, ўз фикрига эга бўлмаган кимсага айланган шахс”. Ҳозирги кунда террорчи ва экстремистлар томонидан асосан ёшлар, болалар ва аёллар террорчилар тайёрлайдиган лагерларда зомби бўлиб тайёрловдан ўтиб, ўз Ватани, керак бўлса, ўз ота-онасига қарши қурол кўтармоқда.

Юқорида таъкидлангани каби бутун бошли халқларни доимий итоатда сақлаш учун уларни манқуртлаштириш ҳаракати қадимдан мустамлакачи империяларнинг асосий қуроли бўлиб келган.

XIII асрда Ўрта Осиё заминини босиб олган мўғуллар империясининг асосчиси Чингизхон ўз саркардаларига буйсундирилган шаҳарларга нодон, иродасиз, аҳмоқ кишиларни бошлиқ этиб тайинлаш, уларни қўллаб-қувватлаш ва кўкларга кўтариб мақташни, маҳаллий халқларнинг ақли, билимли, обрў-эътиборли кишиларини йўқ қилишни буюрган экан. Албатта, бу сиёсатнинг чуқур ўйланган сабаблари бўлган. Ўз маданиятидан, обрў-эътиборли ва доно етакчиларидан жудо бўлган халқ маънавий раҳнамосиз қолиб, бирлаша олмайди.

XVI-XVIII асрларда Америка, Африка қитъаларидаги халқларни мустамлакага айлантирган Европа давлатлари маҳаллий аҳолининг моддий ва маънавий маданиятини яқсон қилиб, мактаб ва ибодатхоналари, ноёб санъат асарларини талон-тарож қилади, маҳаллий тил ва ёзувлар йўқ қилинади. Натижада, минг йиллик тарихга, ўзига хос маданиятга эга бўлган бутун бошли халқлар бутунлай инқирозга юз тутади. Бугун уларнинг маданияти ҳақида Ғарбнинг айрим музейларидаги кам сонли экспонатлар орқалигина тасаввур ҳосил қилиш мумкин.

XIX асрда Британия империяси томонидан истило қилинган Ҳиндистонда инглиз мустамлакачиларининг “агар итни ўлдирмоқчи бўлсангиз, уни кутурган деб эълон қилиб кўйинг, шунда унга ҳеч ким ачинмайди” – деган “ғаройиб” шиори ҳаётга татбиқ этилади. Натижада ўз озодлиги учун курашган ҳиндлар “исёнчи”га айланади ва қурол кучи ёрдамида аёвсиз қирилади. Тарих тақозоси билан Британия империяси 1947 йилда Ҳиндистон мустақиллигини тан олишга мажбур бўлса-да, ўз сиёсатига содиқ қолиб, мамлакатни диний асосда ҳиндлар ва мусулмонлар яшайдиган қисмларга (Ҳиндистон ва Покистон) бўлиб

ташлайди. Шу тариқа икки мамлакат ўртасида ҳозирга қадар давом этиб келаётган адоватга замин яратилади.

Ўзининг қарийб уч минг йиллик ўтмишида кўп бора босқинчилар зулмига учраган, ҳамиша озодлик ва эрққа ташна бўлиб келган Ватанимиз тарихида ҳам бундай мисолларни кўплаб учратиш мумкин.

Россия империясининг Ўрта Осиёдаги мустамлакачилик сиёсатини ваҳшийлик ва қилич билан жорий қилган генераллардан бири Скобелев “миллатни йўқ қилиш учун уни қириш шарт эмас, унинг маданиятини, тилини, санъатини йўқ қилсанг бас, тез орада унинг ўзи таназзулга учрайди”, – деб “башорат” қилган эди. Унинг ана шу “доно” кўрсатмаси дастлаб Чор Россияси, сўнгра эса совет тоталитар тузуми даврида Ватанимизда маънавият, маърифат ва маданиятга нисбатан амалга оширилган жаҳолат ва ёвузликлар учун асос бўлди.

Туркистон ўлкасини мустамлакага айлантиришда “бош-қош” бўлган Чор генерали М.Г.Черняевнинг подшога ёзган махфий хати ҳам бунинг далилидир: “Бу ерда ҳар қандай кўшинни тўзғатиб юборадиган бир қудратли куч бор: бу туркистонликларнинг кечмиш хотираси... Демакки, уларнинг биргина ўзини енгил қифоя эмас, хотираларини, тарихини ҳам енгмоқ керак”.

Чоризм Туркистон халқларини саводсизлик, билимсизлик ҳолатида ушлаб туришдан манфаатдор эди. Унинг мақсади ғафлат уйқусида ётган, замонавий фан-техника ютуқларидан беҳабар, миллий онги паст, миллий ғурури топталган халқни талаш ва эзишдан иборат эди. Туркистоннинг сўнги генерал-губернатори Н.Куропаткин “Биз эллик йил туб жой аҳолини тараққиётдан жиловладик, мактаблар ва рус ҳаётидан четда тутдик” – дея эътироф этган.

Большевиклар “дохийси” Лениннинг “Агар социализм одамни ўз миллатидан ажратиб олиб, уни тўла ўз сафига оғдира олса, у ғалаба қилди, деяверинг... Лекин одамни миллат деган организм билан боғловчи қилдек бўлса-да, торлар сақланиб қолар экан, халқаро социализм ғалаба қила олмайди”, деган машъум васияти бор эди. Бу “васият”га амал қилган шўролар инсонларни ўз миллатидан ажратиб олиб, халқаро социализм ғалабасига эришишни ўзларининг ҳаёт-мамот масаласига айлантирди. Собик Иттифоқ таркибидаги халқларнинг миллий маданиятларига қарши аёвсиз уруш очилди.

Собик шўролар даврида ўзбекларга бошқа миллатлар орасида иккинчи даражали халқ сифатида қараб келинди. Ижтимоий ҳаётнинг ҳар бир жабҳасида рушлаштириш сиёсати олиб борилди. Жаҳон цивилизацияси тараққиётига беқиёс ҳисса қўшган қадимий маданиятга эга халқ ҳар тонг “улуғ оға”га салом айтиб уйғонишга мажбур этилди. Коммунистик партия ва унинг дохийлари 1917 йилги тўнтаришдан олдин гуёки ялпи қолоқ ва саводсиз, ўз тарихи ва маданиятига эга бўлмаган Шарқ халқларини дастлаб социализм, сўнгра эса коммунизм деб аталган “жаннат”га бошлаб боришига ишонтирилди.

Бунга заррача шубҳа билан қараган, ўз миллати шаънини ҳимоя қилган, унинг кўзини очишга, миллий ғурурини кўтаришга уринган халқнинг асл фарзандлари – тадбиркор мулкдорлар, маърифатпарвар алломалар, шоиру ёзувчилар, олимлар, давлат арбобларига турли бухтонлар ёғдириб, уларни “буржуа миллатчиси”, “халқ душмани”, “империализм жосуси” деган уйдурмалар билан қатағон қилиш оддий ҳолга айланган эди.

Айниқса, 30-йилларнинг ўрталарига бориб, миллий маънавиятимизни тўлиқ синдириб, янчиб ташлашга қаратилган сиёсат изчил амалга оширила бошланди.

Халқимизнинг минглаб асл фарзандлари аёвсиз қатағон қилинди. Булар қаторига Чўлпон, Абдулла Қодирий, Абдурауф Фитрат, Усмон Носир, Элбек, Боту, Тавалло, Зиё Саид каби халқимизнинг юзлаб асл ўғлонларини киритиш мумкин.

Бу йилларда ўн минглаб одамлар Сталин репрессиясининг қурбони бўлди. Биргина 1937-1939 йилларда Ўзбекистонда 41 мингдан зиёд киши қамоққа олиниб, 7 мингга яқини отиб ташланган.

Инсон маънавий-ахлоқий дунёсини юксалтирувчи маънавий хазиналар – Куръон ва ҳадислар, Имом Бухорий, Ат-Термизий, Нажмиддин Кубро, Аз-Замахшарий, Баҳоуддин Нақшбанд сингари уламою фузалоларнинг асарлари халқдан яширилди, уларга ўт қўйилди. Ҳатто уйда араб (эски ўзбек) ёзувидаги китоб ва қўлёзмаларни сақлаган одамлар ҳам қаттиқ таъқиб остига олинди.

XXI асрда инсоният глобаллашув жараёнининг шиддатли тус олаётгани, дунё миқёсида кузатилаётган интеграция жараёнлари мамлакатлар ўртасидаги иқтисодий ва сиёсий муносабатлар билан бир қаторда ижтимоий-маданий ҳаётда ҳам сифат ўзгаришларига олиб келаётганига гувоҳ бўлмоқда.

Глобаллашув жараёнлари айниқса, ахборот майдонида яққол намоён бўлмоқда. Бугун замонавий коммуникацион технологиялар ривожланиши шароитида оммавий ахборот воситалари, айниқса, интернет тармоғи орқали ахборот алмашув, яъни ғоявий, мафкуравий таъсир ўтказиш имкониятлари ҳам тобора кенгаймоқда. Бундай шароитда инсон онги ва қалбини эгаллашга қаратилган мафкуравий таҳдидлар ва буғзунчи ғояларнинг тарқалишига кенг имконият пайдо бўлаяпти.

Маълумки, “таҳдид” деганда инсонлар учун моддий ёки маънавий зарар етказувчи, унинг ҳаётига, келажагига раҳна солувчи омиллар, хавф-хатарлар тушунилади. Таҳдид алоҳида инсонга, бутун жамиятга ва ҳатто бутун инсониятга қарши қаратилиши ҳам мумкин. Жамият тараққиётига раҳна солувчи таҳдидлар келиб чиқиши ва манбаига кўра ички ва ташқи таҳдидларга бўлинади:

Ички таҳдидлар – бу жамият ичида юзага келувчи, жамиятдаги бирликка, давлат ва жамият ўртасидаги алоқаларга салбий таъсир кўрсатувчи, фуқароларда норозилик ва давлат ҳокимиятига ишончсизлик уйғотувчи, давлат ва жамиятнинг нормал алоқаларини издан чиқарувчи хатарлардир. Бунга мисол қилиб, *лоқайдлик, коррупция, давлат амалдорларининг ўз лавозимини суиистеъмол қилиши, миллатчилик, маҳаллийчилик, маънавий бузуқлик, гиёҳвандлик, иқтисодий жиноятлар* каби иллатларни келтириш мумкин.

Ташқи таҳдидлар деганда мамлакат ташқарисидан туриб, турли воситалар орқали унинг суверенитетига дахл қилиш, жамиятда нотинчлик, ишончсизлик келтириб чиқариш, халқаро майдонда давлатни ва ҳокимият органларинини обрўсизлантиришга қаратилган фитналар, ҳаракатлар тушунилади. Ҳозирги кунда *халқаро терроризм, трансчегаравий жиноятлар, миссионерлик, “ахборот уруши”, “демократия экспорти”, “буюк давлатчилик шовинизми”, “оммавий маданият” ёки гарбона турмуш тарзини тарғиб қилишни* шу каби ташқи таҳдидлар қаторига киритиш мумкин.

Ўз навбатида ҳаракат усули, қўлланиладиган воситалар туридан келиб чиқиб, **ҳарбий, сиёсий, иқтисодий, маънавий ёки мафкуравий** таҳдидлар фарқланади.

Таъкидлаш жоизки, ушбу таҳдидлар орасида энг хавфлиси маънавий ва мафкуравий таҳдидлар ҳисобланади.

“Маънавий таҳдид” тушунчасининг моҳияти Ислом Каримовнинг “Юксак маънавият - енгилмас куч” номли китобида батафсил очиб берилган: **“Маънавий таҳдид деганда, аввало, тили, дини, эътиқодидан қатъи назар, ҳар қайси одамнинг том маънодаги эркин инсон бўлиб яшашига қарши қаратилган, унинг айнан руҳий дунёсини издан чиқариш мақсадини кўзда тутадиган мафкуравий, ғоявий ва информацион хуружларни назарда тутиш лозим”**.

XX асрнинг уч буюк техника кашфиёти – радио, кино ва телевидение санъатнинг юзи ва моҳиятини бутунлай ўзгартириб юборди. Фан-техника инқилоби натижасида маънавий, маданий “товарлар”ни ишлаб чиқариш индустрияси пайдо бўлди.

XX аср ўрталаридаги Ғарб жамиятидаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар (иқтисодий инқироз, фашизм ва коммунизм ғояларининг тарқалиши, мустамлакачилик империяларининг емирилиши, уруш туфайли ҳокимият тепасидаги сиёсий партияларнинг обрўсизланиши) оддий аҳолида қандайдир тушунарсиз кайфиятини вужудга келтириб, дастлаб кўпчилик томонидан қўллаб-қувватланган ғояларнинг ўз аҳамиятини йўқотиши, бундай вазиятда тушкунликка тушган айрим ёшларнинг анъанавий қадриятлардан юз угириб, бошқа, янги қадриятларни яратиш ва улардан ўзига юпанч излашга интилиши ҳам “оммавий маданият”нинг кенг тарқалишига таъсир кўрсатди. Ҳар қандай тақиқдан озод, ҳаракатчан, доимо аудитория билан алоқада бўлган “оммавий маданият” Ғарб аҳолиси, айниқса, ёшларга жуда маъқул келди.

“Оммавий маданият” белгилари дастлаб мусиқа санъатида намоён бўлди. Европага гастролга келган замонавий мусиқачилар Дюк Эллингтон ва Луи Армстронг раҳбарлигидаги жаз оркестрларининг концертлари, радио ва телевидение орқали бутун қитъага тарқалди, уларнинг мусиқаси кейинги давр Европа оммавий маданиятининг дурдонасига айланди. Маълумотларга кўра, АҚШ давлат департаменти Луи Армстронгга “Джаз элчиси” норасмий титулини бериб, бир неча бор унинг жаҳон бўйлаб олиб бориладиган фаолиятини молиялаштирган.

Шу тариқа “оммавий маданият” томошабоп тадбирларнинг улкан тижорат мажмуини яратдики, кейинчалик у америкача “шоу-бизнес” атамаси билан номланди.

Ўз навбатида санъатнинг қамров доираси кенгайиб, санъат турлари оммалашиб, оддий аҳоли ҳаётига кириб боргани сари унинг савияси, санъат воситасида тараннум этилган ахлоқий идеаллар ва мезонларнинг аҳамияти пасая бошлади. Адабиёт ва санъатга эстетик тарбия воситаси эмас, балки, тижорат, даромад топиш манбаи, айти пайтда сиёсий ва мафкуравий қурол сифатида қарашга интилиш бугун биз “оммавий маданият” деб атаётган феноменни вужудга келтирди.

Изланишларимиз давомида “Оммавий маданият” тушунчасининг турли талкинларига дуч келдик. Эътиборли жиҳати хорижда ва Ўзбекистонда кўпчилик мутахассислар “оммавий маданият” иборасини қўлласаларда, (мутахассисларнинг фикрича ҳали фанда “антикультура” яъни, аксилмаданият деган тушунча шаклланмаганлиги учун ҳам жамоатчилик “оммавий маданият” тушунчасини қабул қилишга мажбур бўлмоқда, ўзбек тилида баъзан “оломон маданияти”, “авом маданияти” иборалари қўлланилган бўлса-да, кўпроқ “оммавий маданият” шакли оммалашди) унинг мазмун-моҳиятига кўра чинакам маданиятнинг кушандаси эканлигини яқдил тарзда эътироф этмоқдалар.

Дарҳақиқат, бугунга келиб “оммавий маданият” ўз ичига маиший ҳаёт, қизиқишлар (поп-мусиқа, кино, тасвирий санъат, спорт, мода ва ҳ.к.), ОАВ, интернет ва ижтимоий

тармоқлар кабиларни олиб, моҳиятига кўра аҳоли аксарият қисмининг ҳаётини, қизиқишларини ташкил этган воқеа-ҳодисалар, интилишлар ва эҳтиёжлар билан тўлиб тошган.

70-80 йилларда Ўзбекистонда ҳам (1966 йилги Тошкент zilzilасидан кейин Собик иттифоқнинг турли ўлкаларидан ишчилар оммавий кўчириб келтирила бошлаган) асосан шаҳарларда яшаётган европалик аҳоли, аксарият ёшлар таъсирида халқ маданиятнинг турли соҳаларида (муסיқа, кино, кийиниш, ўзаро муомаладан тортиб тўй ва байрамларгача) “оммавий маданият” аломатлари кўзга ташлана бошлади. Албатта, бу ўзгаришларнинг ҳаммасини ҳам салбий деб бўлмайди (машҳур “Ёр-ёр” фильмидаги кудаларнинг эскича ва янгича тўй борасидаги баҳсларини эсланг).

Бора-бора йигит ва қизларнинг бир даврада ўтириб, шампан виносини ичиши, танцага тушишлари, паркларда қўлтиқлашиб юришларига нафақат одатий ҳол, балки маданиятлилик белгиси сифатида қарала бошланди. Ўша даврдаги мафкура ҳам қайсидир маънода бу тенденцияни рағбатлантирар эди.

Ўзбекистон Қаҳрамони Саид Аҳмаднинг “Қорақўз мажнун”, Ўзбекистон Халқ ёзувчиси Тоғай Муроднинг “Момо ер кўшиғи” (сержант Орзукулов, шоир Паҳлавон Даҳо образлари) асарларида Ғарб маданияти таъсирига берилиб, ўз маданиятидан юз утирган кишиларнинг фожеаси ниҳоятда таъсирли ёритилган.

Дастлаб мустабид тузум даврининг турли қийинчиликлари шароитида ҳамма ҳам бу “маданият”нинг салбий таъсирини англаб етмади, англаганлар ҳам унга қарши бирор иш қилишга ожиз эди. Фақатгина, 80-йилларнинг иккинчи ярмида бошланган “Қайта куриш” ва ошкоралик номини олган воқелик Ўзбекистонда ҳам миллий тил, миллий маданиятни тиклаш ҳаракатларига тўртки берди.

Хулоса қилиб айтганда, “оммавий маданият” инсонларни, айниқса, ёшларни ўз йўлидан чалғитиш, уларнинг онгини захарлаш борасида катта имкониятларга эга. Шу билан бирга, жамиятда лоқайдлик, бепарқлик ҳукм сурадиган бўлса, унинг янада гуллаб-яшнашига, инсонлар онги ва қалбини эгаллаб олишига энг катта имконият пайдо бўлади.

Ватанга, халқига муҳаббатли одамгина етук маънавиятли, маърифатлидир. Ватан, халқ хизмати ҳар нарсадан устун. Ватанимиз тинчлиги бу биринчи навбатда ички ишлар органлари ходимларига боғлиқ. Ватанимизни кўз қорачиғидай асраш муқаддас бурч ҳисобланади. Кўз қорачиғидек асрай олмаган тарихда кўп аждодларимизнинг қисмати бугунги кунда ҳаммамиз учун ибрат вазифасини ўташи керак.

Бугунги ахборот асрида замонавий ёшларимиз қалби, онги, тафаккурида муқаддас миллий ғурур, Ватан туйғусини шакллантириш, уларда оиласи, хонадони, маҳалласи, киндик қони тўкилган азиз жой - Ватанни қалбидан севишни англаш эҳтиёжини шакллантириш ва ёлғон ахборот хуружларига қарши иммунитет шакллантириш керак. Унутманг, ёшлар келажакимиз, уларни ғоявий офатлардан асраш эса ҳаммамизнинг бурчимиздир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси – 2023 й.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги Қонуни.

3. Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2021 йил 21 ноябрдаги «Ички ишлар органлари маънавий-маърифий ишлар хизмати фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 400-сон буйруғи.
4. Ш.Мирзиёев «Буюк келажигимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз». – Т., 2017 й.
5. Ш.Ғоибназаров. Оммавий маданият.- Т., 2012 йил.
6. А.Азизхўжаевнинг “Чин ўзбек иши” (Тошкент, “Ўзбекистон” НМИУ, 2011) номли китобидан қисқартириб олинди. 368-369-бетлар.